
УДК 811.111-26

DOI 10.5281/zenodo.20053562

Бицкая С. К.

Бицкая Софья Константиновна, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: bitskaya.sophia@gmail.com.

Научный руководитель: Вышенская Юлия Павловна, профессор, доктор филологических наук, доцент, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: bitskaya.sophia@gmail.com.

Взаимодействие гастрономического и соматического кодов в повести Р. Даля «Charlie and the Chocolate Factory»

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие гастрономического и соматического культурных кодов в повести «Charlie and the Chocolate Factory» Р. Даля. Теоретическую основу исследования составляют концепции культурного кода и карнавальных образов. Установлено, что пищевые образы, соотносящиеся с народно-праздничными, формируют особое фантастическое пространство, объединяющее черты мифической Страны Пирожков и враждебный мир антагониста фольклорной сказки. Взаимодействие кодов проявляется через гротескные телесные трансформации персонажей, отражающие их нравственные качества. Выявляется, что различные модели гротеска (гиперболизация и её инверсия) участвуют в создании системы образов и выражают этическую проблематику.

Ключевые слова: гастрономический код, соматический код, карнавальная культура, фантастическое пространство, гротескное тело.

Bitskaya S. K.

Bitskaya Sofya Konstantinovna, A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Embankment, St. Petersburg, Russia, 191186. E-mail: bitskaya.sophia@gmail.com.

Scientific Supervisor: Vyshenskaya Yulia Pavlovna, Professor, Doctor of Philology, Associate Professor, A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Embankment, St. Petersburg, Russia, 191186. E-mail: bitskaya.sophia@gmail.com.

Interaction of gastronomic and somatic codes in “Charlie and the Chocolate Factory” by R. Dahl

Abstract. The article examines the interaction of gastronomic and somatic cultural codes in “Charlie and the Chocolate Factory” by R. Dahl. The theoretical basis of the research includes the concepts of cultural code and carnivalesque imagery. The analysis reveals that food-related images associated with folk festive traditions construct a specific fantastical space that combines features of the mythical Land of Cockaigne and the world of the folktale antagonist. The interaction of the codes is implemented through grotesque bodily transformations of the characters, reflecting their moral qualities. The study identifies the models of the grotesque (hyperbole and reversed hyperbole) contribute to the construction of the image system and express the ethical dimension of the text.

Key words: gastronomic code, somatic code, carnivalesque culture, fantastical space, grotesque body.

Введение.
Согласно Е.С. Кубряковой, антропоцентризм является одной из установок современной когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистической науки. Антропоцентризм выражается в ориентации на человека как носителя и пользователя языка. Язык рассматривается в связи с мышлением, сознанием, культурой, обществом, через призму языковой личности, интенций говорящего, коммуникативных целей, как средство познания и интерпретации мира [13, с. 211–216]. В качестве одного из предметов лингвокультурологии — направления лингвистики, изучающего взаимоотношения языка и культуры, — рассматривается код культуры. Исследование кодов культуры позволяет понять, как культура фиксируется в языковом сознании и реализуется в языке и в дискурсе [11, с. 231].

Проблема кода культуры рассматривается в работах выдающегося французского философа и литературоведа Р. Барта по семиотике. По определению Р. Барта, культурный код фиксирует общественные представления, мнения, знания, транслируется литературой и в целом всеми видами коммуникации [3, с. 457]. В концепции У. Эко феномен культуры выступает фактом коммуникации, сообщения создаются и интерпретируются в соотношении с кодом [21, с. 35]. Ведущие отечественные лингвисты, В.А. Маслова и М.В. Пименова, выделяют виды культурных кодов (соматический, зооморфный, пространственный и другие) [16, с. 137–138; 17, с. 123], В.Н. Телия и В.В. Красных изучают коды культуры на материале фразеологии [12; 19; 20].

М.В. Пименова характеризует коды культуры как открытые динамичные системы, взаимодействующие друг с другом. Интеграция кодов — перенос характеристик одного кода в другой — порождает новые метафоры, что объясняется

способностью человека сопоставлять явления действительности друг с другом или с самим собой, выделяя общие признаки [17, с. 122–123]. Владение кодами культуры и учет их особенностей необходимы при интерпретации текста [14, с. 125].

Предлагаемое исследование посвящено взаимодействию гастрономического и соматического кодов в повести Р. Дала «Charlie and the Chocolate Factory». Гипотеза состоит в том, что гастрономический код повести тесным образом сочетается с соматическим кодом и выступает как инструмент художественного и этического моделирования текста, конструируя символическую и нравственную иерархию образов. Цель исследования состоит в выявлении специфики взаимодействия гастрономического и телесного кодов культуры в повести Р. Дала и определении их роли в формировании художественного смысла.

В работе применяются гипотетико-дедуктивный метод и метод стилистического контекстологического анализа. Как отмечает И.В. Арнольд, стилистический контекст основан на возможном максимуме индикации и учитывает дистантные связи в тексте в целом и возможные ассоциации в тезаурусе читателя [2, с. 49]. Применение стилистического контекстологического анализа позволяет выявить импликационные символические значения, возникающие при взаимодействии кодов.

Результаты.

Согласно В.В. Красных, код культуры «понимается как «сетка», которую культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его» [11, с. 232].

В.А. Масловой и М.В. Пименовой предлагается классификация кодов культуры по тематической принадлежности ключевого слова языкового выражения: космогонический, соматический, про-

странственный, количественный, временной, предметный, архитектурный, гастрономический, обонятельный, код одежды, геометрический код [15, с. 71]. Центральными понятиями данного исследования являются гастрономический и соматический коды.

Представления человека о пище и ее коммуникативных функциях — образы продуктов питания, кулинарные традиции, ритуалы и их символика — фиксируются в языке гастрономическим кодом культуры, носителем которой он является. Образы тела, его состояния и движения фиксируются соматическим кодом культуры.

В рамках изучения функционирования соматического и гастрономического кодов в повести Р. Даля необходимо учесть характер взаимодействия этих кодов в концепциях гротескного образа тела и пиршественных образов М. М. Бахтина. Согласно точке зрения М. М. Бахтина, фольклорная традиция закрепляет за актом приема пищи положительную коннотацию: «...границы между телом и миром преодолеваются в положительном для тела смысле: оно торжествует над миром, над врагом, празднует победу над ним, растет за его счет. Пиршественное торжество — универсально: это торжество жизни над смертью» [4, с. 312]. Пир неразрывно связан с гротескным телом, и вместе они принадлежат классу народнопраздничных образов, рассмотренных М. М. Бахтиным на материале цикла романов «Gargantua et Pantagruel» Ф. Рабле. В романе находит точное отражение карнавальная смеховая культура средневековой Европы, в частности Франции, объединяющая различные народнопраздничные формы (обряды, действия, игры) [4, с. 9]. Своеобразие отражения карнавального мировоззрения и его взаимодействия с клерикальной модификацией в произведениях английской средневековой словесности, в частности, образ гротескного тела в метафорическом воплощении, получает исследование в работах Ю. П. Вышенской [6, с. 50–51; 7, с. 46–47].

Однако позднее заложенный в народно-пиршественном образе мотив изобилия изменяется под влиянием урбанизации и буржуазной культуры: избыточность, унаследованная от фольклора, вступает в конфликт с «частно-бытовым ограниченным и корыстным телом». Пиршественные образы сытого человека, толстого живота и разинутого рта приобретают негативную коннотацию: «Толстый живот демонов плодородия и народных богатырей-обжор (например, Гаргантюа народных легенд) превращается в толстое пузо ненасытного аббата-симониста» [4, с. 322]. Так, мотив изобилия сочетается с мотивом жадности, обжорства, ненасытности.

В повести Р. Даля гастрономический код конструирует фантастическое художественное пространство Шоколадной фабрики. Пространство фабрики воспроизводит основные характеристики волшебного пространства фольклорной сказки — враждебного герою, опасного, — описанные в работах В. Я. Проппа и В. А. Бахтиной:

– изолированность от пространства героя;

– локализованность в виде последовательности «остановок» («статическим, остановочным элементам», фиксирующим фазисы древних обрядов посвящения);

– мотив изобилия [5, с. 83; 18, с. 55].

Для Чарли пространство фабрики не враждебно, так как он обладает необходимыми нравственными качествами. В Шоколадном цехе оно предстает утопией и сближается с образом Страны Пирожков — заветной страны, воспроизведенным в известной сатире в стихах о «Le Pays de Coscagne», созданной по образцу французского фаблио XIII в. Название выдуманной страны, часто передаваемое на русский язык посредством транслитерации («Фаблио про Кокань», «Сказ про Кокань»), существует также и в редко используемом варианте «Страна Пирожков», отражающем этимологию мифического топонима. Термин «Страна Пирож-

ков» предложен академиком М.П. Алексеевым и описывается как райское место, «где все пьют и едят без конца, где нет ни злых людей, ни змей <...>, где текут молочные, винные и медовые реки и где даже монастырская обитель окружена валом из паштета и стеной из пудинга» [1, с. 129]. Особенности пейзажа и социального устройства мифической страны исследуются в работе Ю.П. Вышенской [9, с. 27–33].

Пейзаж съедобного цеха представлен шоколадной рекой, водопадом, сахарными лугами и цветами. Гастрономические образы также гиперболизированы. Эпитеты «great» и «tremendous», относящиеся к лексико-семантической группе прилагательных со значением интенсивности, создают впечатление избыточности. Глаголы и глагольные формы, описывающие движение потока (*curled, rolled, crashing down, boiling, churning*), отражают динамику и формируют градационный ряд:

«They were looking down upon a lovely valley. There were green meadows on either side of the valley, and along the bottom of it there flowed a great brown river.

What is more, there was a tremendous waterfall halfway along the river — a steep cliff over which the water curled and rolled in a solid sheet, and then went crashing down into a boiling churning whirlpool of froth and spray» [22, с. 68].

«Перед ними раскинулась волшебная долина, по обе стороны которой тянулись зеленые луга, а внизу текла широкая коричневая река.

Мало того, посередине реки был огромный водопад — отвесная скала, с которой вода падала плотной стеной, а затем, пенясь и бурля, разлеталась на тысячи мелких брызг» [10, с. 81].

Созданию эстетического эффекта и ощущения изобилия способствует лексический выбор фитонимов (*weeping willows, alders, rhododendrons, buttercups*). Группа прилагательных с положительной оценочной коннотацией (*lovely, pretty, delicious, delectable, nice*) способствует идеализации описываемого пространства.

Слова, относящиеся к семантическим полям «вкус» и «удовольствие» (*eatable, delicious, minty, sugar, delectable*), также конструируют утопический пейзаж.

Однако герои-дети, олицетворяющие различные пороки (Август Глуп — обжорство, Виолетта Борегад — высокомерие, Верука Солт — жадность, Майк Тиви — праздность и одержимость), «наказываются» пространством фабрики через волшебное действие угощений. Телесные метаморфозы, характерные для гротескного образа тела, происходят с персонажами Августа Глупа и Виолетты Борегад.

Шоколад из волшебной реки превращается из лакомства в «наказание» для Августа Глупа. В образе Августа реализуются черты гротескного тела, выделенные М.М. Бахтиным: незавершенность и гиперболизация. Незавершенность тела заключается в его постоянных метаморфозах и способности «поглощать мир и поглощаться им», гиперболизация — в выдвигании черт, в которых тело «перерастает себя, выходит за собственные пределы» [4, с. 351]. Образ героя обладает гротескными чертами еще до путешествия по Шоколадной фабрике. Портрет героя акцентирует чрезмерную полноту (*enormously fat*), доведённую до абсурда посредством сравнения с искусственно раздутым предметом (*as though he had been blown up with a powerful pump*). Лексика избыточности (*great, flabby, bulged, folds of fat*) создаёт ощущение расплывчатости и утраты телесной целостности, что является характерной чертой гротескного тела. Из-за полноты герой уподобляется продуктам питания (*his face was like a monstrous ball of dough with two small greedy curranty eyes peering out upon the world*) или животным (*beast, gorge and guzzle, feed, pig*). Не устояв перед щедрым угощением — рекой шоколада, Август тонет в ней и попадает в стеклянную трубу цеха. Телесная метаморфоза Августа является гротескной инверсией: *enormously fat — as thin as a straw*.

Образ Виолетты Борегард и её телесная метаморфоза также носят гротескный характер, реализуя признак гиперболизации. Основные черты внешнего облика героини — непропорциональные губы и челюсть (*huge rubbery lips, chewing muscles grew so vast, from her face her giant chin stuck out just like a violin*). В качестве наказания Виолетта испытывает побочный эффект волшебной жевательной резинки: её тело «раздувается» и становится похожим на ягоду черники (*an enormous round blue ball, a gigantic blueberry*).

Телесная метаморфоза Майка Тиви реализуется по иной модели, отличной от трансформаций Августа Глупа и Виолетты Борегард. Образ растянутого, тонкого тела Майка контрастно соотносится с описанным гротескным телом. Герой испытывает действие «телевизионного шоколада» и «станка для растяжки жвачки». Трансформация тела реализуется обратной гиперболой:

«How far d’you think he’ll stretch?» asked Mr Teavee. — ‘Maybe miles,’ said Mr Wonka» [22, с. 129]

«— Как вы думаете, на сколько он вытянется? — поинтересовался мистер Тиви. — Возможно, на несколько миль» [10, с. 132].

«He’s about ten feet tall» [22, с. 129].

«— Он не меньше десяти футов ростом» [10, с. 132].

Неестественность также выражена лексическим повтором слов *thin* и *stretch*, сравнениями «*like a chewing-gum*» и «*thin as a wire*»

Обсуждение результатов и выводы.

В результате проведённого исследования установлено, что гастрономический код в повести «Charlie and the

Chocolate Factory» участвует в создании пространства, сочетающего черты утопии изобилия и враждебного фантастического мира, описанных в фольклорной традиции.

Взаимодействие гастрономического и соматического кодов реализуется через механизм гротескных телесных метаморфоз. Эти метаморфозы структурно дифференцированы: для образов Августа Глупа и Виолетты Борегард характерны черты незавершенности и гиперболизация, отражающие избыточность как форму порока, тогда как трансформация Майка Тиви строится на обратной гиперболе. Таким образом, в тексте реализуются различные модели гротескного тела, описанные в концепции М.М. Бахтина, включая как традиционную форму избыточного тела, так и её инверсивные варианты.

Через пищевые образы и связанные с ними телесные трансформации формируется система нравственных координат произведения. Угощения, производимые на фабрике, и вызываемые ими телесные метаморфозы отражают внутренние качества героев.

Таким образом, подтверждается выдвинутая гипотеза о том, что гастрономический код в повести функционирует в тесном взаимодействии с соматическим кодом и участвует в формировании этической иерархии образов. Перспективы дальнейшего исследования могут быть связаны с анализом взаимодействия гастрономического кода с другими типами культурных кодов (например, пространственным или зооморфным), а также с сопоставительным изучением аналогичных механизмов в других произведениях детской литературы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М.: Высшая школа, 1984. 351 с.
2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. М.: Флинта, 2022. 176 с.
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
4. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Эксмо, 2014. 690 с.

5. Бахтина В. А. Пространственные представления о волшебных сказках // Фольклор народов РСФСР. Уфа, 1974. С. 81–91
6. Вышенская Ю. П. Стилиевые приметы средневекового поэтического текста (на тропеическом материале поэмы «The Pearle») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 1(43). С. 48–52.
7. Вышенская Ю. П. Стиль средневековой художественной коммуникации в рамках теории ориентировочной деятельности (на материале поэмы Дж. Чосера “The Canterbury Tales”) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. №12-3(42). С. 43–47.
8. Вышенская Ю. П. Стилистическая техника "cogito risibile" в текстах Фаблио // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. 2023. Т. 9. № 2. С. 24–33.
9. Вышенская Ю. П. Формирование категории "поэтический стиль" в средневековом художественном тексте: диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Санкт-Петербург. 2023. 720 с.
10. Даль Р. Чарли и шоколадная фабрика. М.: Самокат, 2014. 192 с.
11. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. 282 с.
12. Красных В. В. Система лингвокультуры: психоллингвокультурологический подход (на примере зооморфных образов) // Язык. Сознание. Коммуникация: методология и гуманитарные практики (вызовы современности): материалы II Всероссийской конференции с международным участием. Москва: ИД "Канцлер", 2024. С. 22–24.
13. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX-го в. (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX-го в.: сб. ст.. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. С. 144–238.
14. Маслова В.А. Проблема понимания и интерпретации (на материале поэтического дискурса) // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2024, № 1. С. 118–137.
15. Маслова В.А., Пименова М.В. Коды лингвокультуры. 2-е изд., М.: ФЛИНТА, 2016. 180 с.
16. Маслова В. А. Русский язык как совокупность кодов: растительного, архитектурного, духовного и др. // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. 2011. Т. 24 (63), № 1-1. С. 135–138.
17. Пименова М. В. Коды культуры и типы концептов // Язык. Текст. Дискурс. 2013. № 11. С. 121–130.
18. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Азбука, 2021. 544 с.
19. Телия В.Н., Дорошенко А.В. Лингвокультурологическая гипотеза воспроизводимости языковых выражений // Живодействующая связь языка и культуры: материалы конф., посвященной юбилею проф. В.Н. Телия. Тула, 2010. В 2-х тт. Т. 1. С. 5–13.
20. Телия В.Н., Дорошенко А.В. Лингвокультурология — ключ к новой реальности феномена воспроизводимости несколькихсловных образований // Язык. Культура. Общение: Сборник научных трудов в честь юбилея С.Г. Тер-Минасовой. М.: Гнозис, 2008. С. 207–216.
21. Эко У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. М.: Эксмо, 2007. 592 с.
22. Dahl R. Charlie and the Chocolate Factory. Lnd.: Puffin, 2000. 212 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alekseev M.P. Literatura srednevekovoj Anglii i SHotlandii. M.: Vysshaya shkola, 1984. 351 s.
2. Arnol'd I.V. Osnovy nauchnyh issledovaniy v lingvistike. M.: Flinta. 2022. 176 s.
3. Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika. M.: Progress, 1989. 616 s.
4. Bahtin M.M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura Srednevekov'ya i Renessansa. M.: Eksmo, 2014. 690 s.
5. Bahtina V. A. Prostranstvennye predstavleniya o volshebnyh skazkah // Fol'klor narodov RSFSR. Ufa, 1974. S. 81–91
6. Vyshenskaya YU. P. Stilevye primety srednevekovogo poeticheskogo teksta (na tropeicheskom materiale poemy «The Pearle») // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2015. № 1(43). S. 48–52.

7. Vyshenskaya YU. P. Stil' srednevekovoj hudozhestvennoj kommunikacii v ramkah teorii orientirovochnoj deyatel'nosti (na materiale poemy Dzh. CHosera "The Canterbury Tales") // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2014. №12-3(42). S. 43–47.
8. Vyshenskaya YU. P. Stilisticheskaya tekhnika "cogito risibile" v tekstah Fablio // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki. 2023. T. 9. № 2. S. 24–33.
9. Vyshenskaya YU. P. Formirovanie kategorii "poeticheskij stil'" v srednevekovom hudozhestvennom tekste: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora filologicheskikh nauk. Sankt-Peterburg. 2023. 720 s.
10. Dal' R. CHARli i shokoladnaya fabrika. M.: Samokat, 2014. 192 s.
11. Krasnyh V.V. Etnopsiholingvistika i lingvokul'turologiya. M.: ITDGGK «Gnozis», 2002. 282 s.
12. Krasnyh V. V. Sistema lingvokul'tury: psiholingvokul'turologicheskij podhod (na primere zoomorfnyh obrazov) // YAzyk. Soznanie. Kommunikaciya: metodologiya i gumanitarnye praktiki (vyzovy sovremennosti): materialy II Vserossijskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Moskva: ID "Kancler", 2024. S. 22–24.
13. Kubryakova E. S. Evolyuciya lingvisticheskikh idej vo vtoroj polovine XX-go v. (opyt paradigmalnogo analiza) // YAzyk i nauka konca XX-go v.: sb. st.. M.: Ros. gos. gumanit. un-t, 1995. S. 144–238.
14. Maslova V.A. Problema ponimaniya i interpretacii (na materiale poeticheskogo diskursa) // Mir lingvistiki i kommunikacii: elektronnyj nauchnyj zhurnal. 2024, № 1. S. 118–137.
15. Maslova V.A., Pimenova M.V. Kody lingvokul'tury. 2-e izd., M.: FLINTA, 2016. 180 s.
16. Maslova V. A. Russkij yazyk kak sovкупnost' kodov: rastitel'nogo, arhitekturnogo, duhovnogo i dr. // Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Seriya: Filologiya. Social'nye kommunikacii. 2011. T. 24 (63), № 1-1. S. 135–138.
17. Pimenova M. V. Kody kul'tury i tipy konceptov // YAzyk. Tekst. Diskurs. 2013. № 11. S. 121–130.
18. Propp V.YA. Istoricheskie korni volshebnoj skazki. M.: Azbuka, 2021. 544 s.
19. Teliya V.N., Doroshenko A.V. Lingvokul'turologicheskaya gipoteza vosproizvodimosti yazykovyh vyrazhenij // ZHivodejstvuyushchaya svyaz' yazyka i kul'tury: materialy konf., posvyashchennoj yubileyu prof. V.N. Teliya. Tula, 2010. V 2-h tt. T. 1. S. 5–13.
20. Teliya V.N., Doroshenko A.V. Lingvokul'turologiya — klyuch k novej real'nosti fenomena vosproizvodimosti neskol'koslovnyh obrazovanij // YAzyk. Kul'tura. Obschenie: Sbornik nauchnyh trudov v chest' yubileya S.G. Ter-Minasovoj. M.: Gnozis, 2008. S. 207–216.
21. Eko U. Polnyj nazad! «Goryachie vojny» i populizm v SMI. M.: Eksmo, 2007. 592 s.
22. Dahl R. Charlie and the Chocolate Factory. Lnd.: Puffin, 2000. 212 p.

Поступила в редакцию: 30.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.